

O'ZBEK JADID TARIXCHISI G'ULOM ZAFARIY NIGOHIDA TURKISTON TEATR

Mirzaliyeva Zarinabonu Jahongir qizi

Muqimiy nomidagi Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada, jamiyatni ma'rifatli qilish uchun birgina maktab kifoya qilmasligi, balki zamon va dunyo voqealari bilan tanishib borishlik uchun millatimizga teatr zarurligini g'ulom Zafariy atroflicha ochib beradi.

Kalit so'zlar: teatr, Turkiston, Ozarbayjon, ulamo, 1924-yil, dramaturgiya, padarkush, taraqqiyparvar.

O'tgan asrimizning 10-yillaridav xalqimiz hayotida Yevropa usulidagi yangi teatr paydo bo'ldi. O'zbek adabiyotida drama janri vujudga keldi va u qisqa muddatda adabiyotimizning yetakchi janrlaridan biriga aylandi. O'zbek xalqi san'atini juda katta qiziqish bilan kutib oldi. Teatr xalq ongiga ta'sir etuvchi qudratli qurollardamn biri ekanligi ma'lum bo'ldi. Shuning uchun bo'lsa kerak, o'sha davrning taniqli adiblari orasida dramaturgiyaga murojaat etmaganlar kam uchraydi. Teatr san'ati o'z jozibasi bilan, avvalo, taraqqiyparvar ziyolilarni, yoshlarni maftun etgan edi. Teatrga bunday qiziqish tufayli Behbudiyning “Padarkush” asaridan so'ng uning ta'sirida birin-ketin yangi pyesalar yaratiladi boshlandi. O'zbek teatrning vujudga kelishi tarixiy zarurat edi. Boshqa turkiy xalqlar, jumladan, turk, tatar, ozarbayjon xalqlaridan bu jarayon birmuncha barqavt boshlangan bo'lib, yangi o'zbek tetrining vujudga kelishiuda ularning ham hissasi bor. O'zbek xalqini teatrga oshno etishda G'ulom Zafariyning ham salmoqli o'rni bor. Uning o'ziga xos dramaturg ijodi 1917-yil o'zgarishlardan oldin boshlanagn. Bu masalani ayrim iqtidorli adabyotshunos olimlaro'zbek dramaturgiyasining shakllanishiga doir ishlarida ta'lidlab o'tganlar. B.A. Petrovskiy “Ozbek teatri tarixi” maqolasida quyidagilarni yozadi: “Zafariy o'rtoqning sahna olamiga va, umuman, san'at va adabiyot dunyosiga ixlosi buyuk bo'lg'onlikdan yaxshigina tajribalar va samaralik

xizmatlar ko’rsatadi”³⁹. Darhaqiqat G’ulom Zafariyning teatrga bo’lgan muhabbati ayricha edi. U xalq teatrining eng yaxshi an’analarini zamonaviy teatrda qo’llash, milliy san’atimizning turfa ifori bilan to’yingan, xalq ruhiga yaqin bo’lgan chinakam milliy dramatik asarlar yaratish orzusida yonar edi. Jadid faqat dramatic asarlar yozish bilan cheklanmasdan, teatr hayotida, uning qaynoq muhitida bevosita ishtirok etib, mahoratli dramaturglar, iste’dodli aktyor va rejissorlar bilan doimiy muloqotda bo’ldi, shuningdek, xalq teatrini, milliy san’atimiz namunalarini qunt bilan o’rgandi. “Bilim o’chog’i” jurnalining 1923-yil 2-3-sonlarida bosilgan G’ulom Zafariyning “Chig’atoy-o’zbek xalq teatri” maqolasi esa o’zining ilmiyligi, isbot va dalillarga boyligi bilan ajralib turadi. G’ulom Zafariy Turkistonning ko’plab shahar va qishloqlarini kezib, o’zbek madaniyati, xususan, teatr tarixi bo’yicha tadqiqotlar olib borgan, qo’girchoqboz va qiziqchilar haiqda boy materiallar to’plab, xalq og’zaki dramalaridan ba’zilarini yozi olgan edi. “Chig’atoy-o’zbek xalq teatri” maqolasi shu materiallar asosida va yuqorida aytib o’tilgan bahslar munosabati bilan yozilgan. Muallifning yozishicha, o’zbeklarda teatr qadimdan mavjud bo’lib, faqat u “hozirgacha teatri deb atalmay, “tomosha” deb atalib, elning qiziq, o’ytinchilari tomonidan sayllarida, to’ylarda, gaplarda va katta yig’inlarda ko’brak ermak(tanqid) yo’li ila, ba’zan o’rnak bo’laturg’on tomoshalar tarzida qo’yulib, kitob holda yozilg’on bo’lmay, o’yinchilar tomonidan tuzulib, yodaki saqlag’on. Shul tomishalar o’zbeklarning ilgarigi taraqqiysiga ko’b yordam bergn. Bu o’yinchilar elning kelishmagan ishlarin ermak va o’rnak yo’li ila tuzatishlari ila barobar eklar, xonlarning ham o’rinsiz xatti-harakatlarin o’zlariga ko’rsatub, har chog’ ko’zlarin ochib turg’onlar”⁴⁰.

G’ulom Zafariy teatrnı muaqaddas ibratxona deb bilar edi. Lekin u xalqqa moddiy va ma’naviy zarar yetkazadigan teatr asarlarini ham yo’q deb bilmaydi. Islom dini, uningcha, ana shunday ma’naviyat chegaralaridan chiqqan, xalqni chalg’itadigan va ma’naviy zarar yetkazadigan tomoshalardan qaytaradi. G’ulom Zafariy o’zbek sahnasiga beadab tomoshalar, behayo qiliq va harakatlarning kirib

³⁹ Petrovskiy B.A. O’zbek teatri tarixi. // Inqilob. 1927, 4-son, 28-bet.

⁴⁰ Bilim o’chog’i. 1923, 2-3-sonlar, 62-bet.

kelishiga qarshi kurashgan. Xuddi shunday tomoshalar o't,ishda xalqning nafratiga duchor bo'lgan. Natijada ho'l-u quruq barobar yonib, ibratli tomoshlarning ham xalq orasidagi obro'yi tushib ketgan. Bundan foydalangan ba'zi bir johil ulomalar har qanday tomoshaning qo'yilishiga qarshi turganlar G'ulom Zafariyning “Chig'atoy-o'zbek xalq teatri” maqolasi madaniyatimiz tarixini o'rganishga katta hissa bo'lib qo'shilgan. U o'sha davridagi “o'zbeklar madaniyatini, jumladan, teatrini ruslardan o'rganadi” qabiladagi noto'g'ri qarashlarga jiddiy zarba bergan. G'ulom Zafariy Turkistonda paydo bo'lgan Yevropa tipidagi yangi teatr haqidaham maxsus maqola yozadi. Ushbu maqola “O'zbek teatri tarixi” sarlavhasi ostida 1924-yili “O'zgarishcha yoshlar” jurnalining ikkinchi sonida e'lon qilingan. Maqolada zamonaviy teatrning paydo bo'lishi va shakllanishida omillari, uchragan to'siqlari haqida so'z yuritiladi. Bunda G'ulom Zafariy, asosan, truppa faoliyat asosida mulohaza yuritadi. Uning fikricha, yangi tipdagi teatrni paydo bo'lishi o'zbek teatri taraqqiyotida yangi davr ochgan. Yangi tipdagi teatrning paydo bo'lishida rus, tatar, ozarbayjon teatri ta'sir ko'rsatdilar. Ayniqsa, ozarbayjon tetarning ta'siri kuchli bo'ldi. Ozarbayjonlik rejissorlar yangi o'zbek teatri oyoqqa turib olishda ancha ko'maklashganlar.

Xulosa qilib aytganda, Yangi tipdagi teatri shakllanishi va rivojlanishida taraqqiyparvar o'zbek yoshlari o'ta fidoyilik ko'rsatganlar,. Chor ma'murlari va mutassib kimsalar ularga qarshi turli fitnalar uyushtirganlar, uylarni “padarkushlar” deb atalganlar, ammo tarraqiyparvar yoshlar o'z yo'llirdan bir qadam ham chekinmaganlar. Natijada, o'zbek teatri qisqa muddatdamuayyan badiiy yuksaklikka erishgan. Uning bu mavqega erishishiga G'ulom Zafariy ham baholi qudrat o'z hissasini qo'shgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bilim o'chog'i. 1923, 2-3-sonlar, 62-bet.
2. Petrovskiy B.A. O'zbek teatri tarixi. Inqilob. 1927, 4-son, 28-bet.
3. Begali Qosimov, Sharif Yusupov, Ulug'bek Dolimov, Sunnat Axmedov. Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti: T – Ma'naviyat, 2004

4.Shavkat Mirziyoyev, Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz:. 2020.

5.“Turkiston viloyatining gazetisi”, 1910, 39 son.

6.10. Siddiqiy. Miroti ibrat, Samarqand, 1914.